

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Хужаназарова Наргиза Мирзамахмудовна

Старший преподаватель Коканского государственного педагогического института, заведующая кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования.

Бахромова Муслима

Студентка Коканского государственного педагогического института.

Ибрагимова Шохиста

Студентка Коканского государственного педагогического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254097>

Аннотация: Психологический анализ показывает, что дети, представляя неотъемлемую часть общества, младших его членов, стремятся жить общей жизнью со взрослыми. В статье представлены некоторые вопросы социализации детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: социализация, развитие общения, межличностные отношения, педагогика, психология, организм ребенка.

Отношение к профессии - существеннейший элемент в воспитании человека. Самое главное здесь - общая сознательная мотивация на труд, желание и готовность трудиться на свое благо и благо общества. Для этого должны быть воспитаны два взаимосвязанных чувства - уважение к людям труда и презрение к бездельникам. Важно, чтобы эти общие установки ребенок, подросток умел "оборачивать на себя", т.е. ценить самого себя за свой труд, находиться "в согласии с самим собой", если он занят трудом, и чувствовать внутренний конфликт, внутреннюю неудовлетворенность собой, стыд, если он не работает. К числу важнейших моментов в этом комплексе относится понимание социальной значимости своего труда, чувство, что человек находится в гармонии с обществом, что он занят почетным делом. Отсюда важность соединения обучения детей с разнообразным социально одобряемым трудом, который только и делает ребенка членом общества, вводит его в жизнь общества. Именно в форме утверждения себя в общественном труде происходит утверждение ребенком себя как личности, формируется потребность в труде, как содержательная форма отношений человека к человеку. Психологический анализ показывает, что дети, представляя неотъемлемую часть общества, младших его членов, стремятся жить общей жизнью со взрослыми. Универсальной формой этой жизни выступает социально значимый труд, участие в котором обеспечивает детям необходимую жизненную позицию. Характер, объем, функции трудовой деятельности, ее роль и степень воздействия различна в разных возрастах, но на всех этапах психического развития личности именно эта деятельность определяет отношение детей, развития их сознания и самосознания. Поэтому при всей непреходящей важности формирования ведущей деятельности, характерной для каждого периода онтогенеза, следует особое внимание обращать на включение всех детей в посильные виды социально полезной деятельности. Для того, чтобы быть полноценной, социально активной личностью, полезным членом общества, для того, чтобы в течение жизни развиваться, человек должен ставить перед собой крупные, социально значимые, привлекательные для него и не простые идеи. Только серьезные цели могут послужить действенным стимулом в жизни, позволяя человеку не "размениваться на мелочи", и не "плыть по течению".

Отсутствие таких целей, суженность временной перспективы делают человека максимально зависимым от внешних обстоятельств. Наконец, важнейшая характеристика мотивационно-потребностной сферы - наличие у человека твердой воли, т.е. реальной способности превратить свои мысли и намерения в дела, поступки. Воспитание воли - один из основных моментов в процессе воспитания. Воля человека воспитывается постепенно - он должен научиться выполнять дела и поступки, которые ему совершать не хочется, но надо. От умения выполнять требования окружающих к способности самому формулировать и выполнять их - таков путь развития воли у человека. Сформированность указанных качеств личности растущего человека определяет его поведение в массе конкретных случаев и ситуаций, с которыми он сталкивается в жизни и которые, разумеется, нельзя предусмотреть до мельчайших деталей в процессе воспитания. Самое главное нравственное качество, которое должно быть сформировано у каждого растущего человека, - действенность его мировоззрения, морально-нравственных идеалов, убеждений. Ребенок, подросток, юноша (девушка) должен не только думать, но и действовать по совести, в соответствии со своим мировоззрением. Такой "школой действия" служат все формы общественной работы, все виды производительного труда, все типы разнообразной индивидуально-предпринимательской деятельности. В этих деятельности у школьника воспитываются умение подчинять свои интересы и свою волю решениям других и убеждать других в своей правоте, отстаивать в деле свои взгляды, ставить цели и решать их. Для того, чтобы социально признаваемая деятельность (включая учебную, трудовую, организационную, художественную, спортивную и другие виды) выступала действительной "школой" для проверки и укрепления школьником своих убеждений, она обязательно должна быть: интересной и "честной" деятельностью, т.е. не сводиться к формальному выполнению; деятельностью, важной для детей, определенным образом затрагивающей их реальные, существенные интересы; свободной деятельностью, т.е. обеспечивающей ребенку возможность реализоваться в ней, испытывать все свои способности; трудной деятельностью, т.е. успешное ее выполнение должно требовать, прежде всего, напряжения воли (и вместе с тем быть такой, чтобы всякий ребенок мог выполнить ее таким образом, чтобы она имела для него положительный эффект); деятельностью, в которой молодой человек оказывается перед реальной альтернативой: поступить "по совести", согласно своему мировоззрению, или "не по совести", против своих взглядов. В первом случае может быть труднее, но такое поведение должно вызвать и поощрение извне (от товарищей, воспитателя), а главное вызвать внутреннее удовлетворение, увеличить самоуважение. Во втором случае, когда совершение поступка облегчено, ребенку, подростку, юноше должно быть стыдно, он должен терять уважение к себе. Особенно важно, чтобы это был честный, свободный выбор. Ибо кто самостоятельно, свободно выбрал честный поступок, тот одним этим сильно укрепил свой нравственный костяк, свое действенное мировоззрение, свою актуальную жизненную позицию. Человек, узнавший на своем опыте, как приятно преодолеть себя, добиться уважения друзей, согласия со своими убеждениями, сохранит этот опыт надолго.

References:

1. Schnepf, Gerald J. and Howard R. Bowen. 2007. "Social Responsibilities of the Businessman." *The American Catholic Sociological Review* 15(1):42.
2. Katherine M. B. 2006. "Knowledge as a Marketing Strategy: Cultural Information and Ethnic Crafts in the Retail Environment" A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in Latin American Studies. University of California, San Diego 2006. P103
3. Courtney Lee Weida. "Crafting Creativity & Creating Craft" *Adelphi University, New York, USA*. 2014 Sense Publishers.p-82
4. Mirzamahmudovna, Khujanazarova Nargiza. "The role of national methods in the detection and prevention of nervous disorders in children." *international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 505-507.*
5. Hujanazarova, N. "Importance of fairy tales in moral education of preschool children." *International Academic Research Journal Impact Factor 7.1 (2022): 6.*
6. Mirzamahmudovna, Hujanazarova Nargiza. "Local methods for detecting and preventing nerve damage in preschool children." *international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.06 (2023): 148-152.*
7. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og 'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." *Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023).*
8. Raximovna, Abdullayeva Nigora. "Methodological Possibilities of Increasing Memory Productivity in Primary School Students." *Middle European Scientific Bulletin 17 (2021): 297-300.*
9. Abdullaeva, Nigora, and Kamola Yuldasheva. "Methodological possibilities of increasing the specificity of memorization in children of kiichik school age." *International Bulletin of Applied Science and Technology 3.5 (2023): 1100-1104.*
10. Рахимова, Ферузахон, and Феруза Галиева. "Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.17 (2022): 66-70.*
11. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." *Miasto Przyszłości 29 (2022): 145-146.*
12. Jumanovna, Toshmatova Zamiraxon, and Tursunaliyeva Shaxlo. "Matematik tasavvurlarni shakllantirish fanini o'qitishda innovatsion usullari." *Ta'lim fidoyilari 5.2 (2023): 51-59.*
13. Jumanovna, Toshmatova Zamiraxon, and Xolmirzayeva Dilabzal. "Musiq mashg'ulotlarida jismoniy harakatlardan foydalanish vazifalari." *Ta'lim fidoyilari 5.2 (2023): 42-50.*
14. Toshmatova, Zamiraxon, and Muqaddam Xusanova. "Teaching preschool children to uzbek folk dance elements." *Development and innovations in science 2.2 (2023): 63-70.*
15. Toshmatova, Zamiraxon, and Mahliyo Nizomiddinova. "Innovative methods of teaching the subject of the formation of mathematical representations." *Международная конференция академических наук. Vol. 2. No. 2. 2023.*

16. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems of establishing and strengthening the material base of preschool education organization." Актуальные научные исследования в современном мире 4-7 (2021): 51-56.
17. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.4 (2021): 1053-1056.
18. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 54-57.
19. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitude of the individual." The role of science and innovation in the modern world 2.2 (2023): 101-110.
20. Xo'Janazarova, N. M. "Axborotlashuv jarayonida yoshlar ma'naviy dunyoqarashi." Экономика и социум 6-1 (85) (2021): 301-303.
21. Хўжаназарова, Наргиза Мирзамаҳмудовна. "Мактабгача ёшдаги болаларда асаб бузилишини аниқлаш ва олдини олишнинг халқона усуллари." Oriental Art and Culture 4.3 (2023): 621-625.
22. Mirzamaxmudovna, Khujanazarova Nargiza. "Spiritual And Ethical And Socialization Of Pupils Of Preschool Educational Institutions Psychological-volitional Aspects." JournalNX 7.06 (2021): 165-168.